

VÍDEO**Gestalt-Terapia e novas tendências teóricas sobre a saúde**

Palestra apresentada por Guilherme de Carvalho, na sede do IGT no dia 25 de junho de 2015 às 19h.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Palestrante: Guilherme de Carvalho

Professor adjunto I do Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense; Chefe do Departamento de Psicologia (CPS/PUCG/UFF)
Coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Gênero, Educação e Saúde (LEPGES/UFF)

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/xeHAW-gscyw>

Recebido em: 08/09/2015

Aprovado em: 14/09/2015